

QISHLOQ HUDUDLARIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Jonuzoqov Nurbek Berdimurodovich,

Qarshi davlat texnika universiteti "Innovatsion iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: jonuzoqov5566@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426656>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida qishloq hududlarida kambag'allikni qisqartirishning iqtisodiy mexanizmlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida takomillashtirish masalalari ilmiy tadqiq etilgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda kambag'allik darajasi 2021-yildagi 17 foizdan 2025-yilga kelib 5,8 foizga pasaydi. Biroq qishloqda kambag'allik darajasi (2025-yilda 6,4 foiz) shahardagiga (5,2 foiz) nisbatan hali ham yuqori bo'lib qolmoqda. 2025-yilda kambag'al aholi soni 2,2 million nafar bo'lib, eng ko'p ulush Samarqand, Farg'ona, Qashqadaryo va Andijon viloyatlariga to'g'ri kelmoqda bu viloyatlar barcha qishloq hududli mintaqalar. 2024-yilda qishloq xo'jaligi sohasidagi norasmiy bandlik 61 foizni tashkil etdi.

Kalit so'zlar: kambag'allik, yashil iqtisodiyot, qishloq hududlar, iqtisodiy mexanizm, organik qishloq xo'jaligi, mikroyiha, norasmiy bandlik, "Bir mahalla – bir mahsulot", barqaror rivojlanish.

Kirish. Qishloq hududlarida kambag'allik global miqyosda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda kuniga 1,90 dollardan kam daromad bilan yashayotganlarning katta qismi qishloq aholisini tashkil etadi. O'zbekiston bu muammoni hal etishda so'nggi yillarda muhim yutuqlarga erishdi. 2021-yilda O'zbekistonda kambag'allik darajasi 17 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib 14 foizga, 2023-yilda 11 foizga, 2024-yilga kelib esa 8,9 foizga tushdi. 2025-yil yakunlari bo'yicha kambag'allik darajasi yanada 3,1 foiz bandga qisqarib, 5,8 foizni tashkil etdi. Bir yilda 302 ming ehtiyojmand oila kambag'allikdan chiqarildi.

Biroq qishloq va shahar hududlari orasidagi kambag'allik tafovuti saqlanib qolmoqda. 2025-yilda shaharlarda kambag'allik 5,2 foizga, qishloqlarda esa 6,4 foizga pasaydi. Bu ko'rsatkich qishloq hududlarda kambag'allikni qisqartirishning shahar hududlariga nisbatan qiyinroq ekanini ko'rsatadi. 2025-yilda kambag'al aholi soni 2,2 million nafar bo'lib, eng ko'p ulush Samarqand (265 ming nafar), Farg'ona (239 ming nafar), Qashqadaryo (238 ming nafar) va Andijon (214 ming nafar) viloyatlariga to'g'ri kelmoqda bu viloyatlarning barchasi asosan qishloq hududlari.

Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi qishloq hududlarida kambag'allikni qisqartirishning yangi yo'lini taqdim etmoqda. 2025-yilni O'zbekistonda "Atrof-

muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb e’lon qilinishi hamda 2025-yilda mahallalar infratuzilmasini rivojlantirishga barcha manbalardan 1,6 milliard dollar ajratilishi jumladan 1,2 trillion so‘mning eng og‘ir 300 ta mahallada suv nasoslari va quyosh panellari o‘rnatishga yo‘naltirilishi ushbu yo‘nalishning davlat siyosatidagi ustuvorligini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, qishloq hududlarida kambag‘allikni qisqartirish an’anaviy yondashuv bevosita pul ko‘magi va subsidiyalar bilan birga tuzilmaviy muammolarni ham hal etishni talab etadi. Yashil iqtisodiyot tamoyillari organik qishloq xo‘jaligi, qayta tiklanuvchi energiya, yashil mikroloyihalar va resurs tejash bu tuzilmaviy muammolarga yangi yechimlar taklif etadi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlar kompleks qo‘llanildi: vaqt qatorlari tahlili (kambag‘allik dinamikasini baholash), qiyosiy tahlil (shahar va qishloq kambag‘alligini solishtirish), tuzilmaviy tahlil (kambag‘allikning tarkibiy omillarini aniqlash), SWOT-tahlil va iqtisodiy-ekologik samaradorlikni baholash metodlari.

Kambag‘allik darajasini hisoblashda Jahon banki tavsiyalari asosida ishlab chiqilgan va 2021-yilda qayta ko‘rib chiqilgan milliy metodologiya qo‘llaniladi. Minimal iste‘mol xarajatlari (MIS) oziq-ovqat mahsulotlarining kunlik zaruriy iste‘molini (2200 kkal), oyiga nooziq-ovqat tovarlari va xizmatlarni hisobga oladi. 2025-yilda so‘rovnomada 16 mingdan ortiq uy xo‘jaliklari ishtirok etdi. Yashil iqtisodiyot mexanizmlarining samaradorligini baholash uchun maxsus ko‘rsatkichlar tizimi ishlab chiqildi: (1) kambag‘al oilalar daromadiga yashil loyihalarning ta’siri; (2) resurs tejash koeffitsiyenti; (3) ekologik indeks; (4) ijtimoiy inklyuzivlik darajasi.

Natijalar. O‘zbekistonda kambag‘allik darajasining izchil kamayishi 2021–2025-yillarda ro‘y berdi. 2025-yil yakunlari bo‘yicha kambag‘allik darajasi 3,1 foiz bandga qisqarib, 5,8 foizni tashkil etdi bu mamlakatimiz tarixi bo‘yicha eng past ko‘rsatkichdir. Biroq ushbu ijobiy tendensiyada qishloq va shahar hududlari orasidagi farq saqlanib qolmoqda. Quyidagi 1-jadvalda qishloq va shahar kambag‘alligining asosiy ko‘rsatkichlari taqqoslab ko‘rsatilgan:

1-jadval.

O‘zbekistonda kambag‘allikning dinamikasi¹ (2021–2025)

Ko‘rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025
Umumiy kambag‘allik darajasi (%)	17,0	14,0	11,0	8,9	5,8
Shahar kambag‘alligi (%)	—	—	—	8,6	5,2
Qishloq kambag‘alligi (%)	—	—	—	9,2	6,4

¹ Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Kambag'al aholi soni (mln nafar)	~6,2	~5,1	~4,0	~3,3	2,2
Jon boshiga o'rtacha oylik daromad (mln so'm)	—	—	—	2,1	2,6
Daromadlar o'sishi (%)	—	—	—	+10,7	—
Norasmiy bandlik, qish.xo'j. (%)	—	—	—	61	—

2025-yilda pasayish barcha hududlarda kuzatilib, eng yuqori ko'rsatkich Jizzax (11,8 foizdan 5,8 foizga), Xorazm (11,9 foizdan 6,7 foizga), Sirdaryo (11,3 foizdan 6,2 foizga), Qoraqalpog'iston (10,8 foizdan 6,6 foizga) hamda Toshkent shahrida (7,3 foizdan 3,5 foizga) qayd etildi. Biroq 2025-yilda kambag'al aholi soni 2,2 mln nafar bo'lib, eng ko'p ulush Samarqand (265 ming nafar), Farg'ona (239 ming nafar), Qashqadaryo (238 ming nafar) va Andijon (214 ming nafar) viloyatlariga to'g'ri keldi. Bu viloyatlarning barchasi yuqori qishloq aholi zichligiga ega.

ITIM ekspert tahlili ko'rsatadiki, 2023–2024-yillarda qishloqdagi quyi 20 foiz uy xo'jaliklarining daromadlari 19 foizga oshishi kuzatildi bu mamlakatdagi o'rtacha ko'rsatkichdan deyarli ikki barobar yuqori. Mazkur inklyuziv o'sish qishloq kambag'alligini tezkor kamaytirish omili sifatida ijobiy baholandi.

Qishloq hududlarida kambag'allikning asosiy sabablaridan biri norasmiy bandlikning yuqori darajasidir. 2024-yilda bandlarning qariyb 40 foizi norasmiy band bo'lgan; qishloq xo'jaligi sohasida esa bu ko'rsatkich 61 foizni tashkil etgan. Ayollar orasida norasmiy bandlik 47 foizni tashkil etgan. Norasmiy bandlik qishloq aholisini ijtimoiy himoya, pensiya va kasallik nafaqasidan mahrum etib, ularni kambag'allikka qarshi turish imkoniyatlarini cheklaydi.

2025-yil yakunlari bo'yicha aholi jon boshiga o'rtacha oylik daromad 2,6 mln so'mni tashkil etdi. Uning tarkibi quyidagicha: mehnat faoliyatidan olingan daromadlar 72,6 foiz; pensiyalar 11,8 foiz; qishloq xo'jaligidagi daromadlar 10,1 foiz; ijtimoiy yordam 1,6 foiz; boshqa manbalar 3,9 foiz. Qishloq xo'jaligidagi daromadlarning 10,1 foizlik ulushi qishloq aholisi uchun asosiy daromad manbasiga ekvivalent bo'lib, uni yashil iqtisodiyot tamoyillarida yanada rivojlantirish kambag'allikni qisqartirishning kaliti hisoblanadi.

Qishloqda kambag'allikni qisqartirishga hissa qo'shgan asosiy omillar 2024-yilda quyidagilar bo'ldi: tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar 1,5 foiz bandga oshdi; qishloq xo'jaligidan olingan daromadlar 0,9 foiz bandga oshdi. ITIM hisob-kitoblariga ko'ra, ijtimoiy nafaqalar bo'lmaganida 2024-yildagi kambag'allik darajasi 8,9 foiz emas, balki 9,5 foiz bo'lar edi bu nafaqalar tizimining qishloq kambag'alligini qisqartirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Yashil iqtisodiyot kontseptsiyasi qishloq hududlarida kambag'allikni qisqartirishga to'rtta asosiy kanal orqali ta'sir ko'rsatadi. Birinchi kanal yashil ish

o‘rinlari yaratish. Organik qishloq xo‘jaligi, agroturizm, yashil energiya xizmatlari va ekologik texnologiyalar sohasida yangi ish o‘rinlari yaratiladi. Bu ish o‘rinlari qishloq aholisi uchun barqaror va resurslardan samarali foydalanishga asoslangan daromad manbayi hisoblanadi.

Ikkinchi kanal — resurs tejash orqali xarajatlarni kamaytirish. Quyosh energiyasidan foydalanish qishloq uy xo‘jaliklarining elektr energiyasi xarajatlarini sezilarli kamaytiradi. Suv tejavchi irrigatsiya texnologiyalari qishloq xo‘jaligi xarajatlarini qisqartiradi. Bu tejash to‘g‘ridan-to‘g‘ri kambag‘al oilalarning sof daromadini oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchi kanal — mahsulot sifati va qo‘shimcha qiymatni oshirish. Organik sertifikatlangan mahsulotlar an‘anaviy mahsulotlarga nisbatan 20–40 foizga qimmatroq narxda sotilishi mumkin. Bu qishloq fermerlarining daromadini oshirishning yashil yo‘lidir.

To‘rtinchi kanal — davlat yashil infratuzilma investitsiyalari. 2025-yilda eng og‘ir 300 ta mahallada suv nasoslari va quyosh panellari o‘rnatishga 1,2 trillion so‘m ajratilishi bu kanalning aniq ifodasi hisoblanadi.

2-jadval.

Qishloq hududlarida yashil kambag‘allikka qarshi mexanizmning asosiy yo‘nalishlari²

Yo‘nalish	Joriy dastur / Holat	Erishilgan natija	Yashil ta’sir
Organik qishloq xo‘jaligi	Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga yashil va innovatsion yondashuvlar asosida tomorqa ixtisoslashuvi yuklatildi (2025)	159 ming kishi fermer sifatida ro‘yxatga olinib, 61 ming ga yer oldi	Kimyoviy ifloslantirish kamayishi, tuproq sifati yaxshilanishi
“Bir mahalla – bir mahsulot” dasturi	5 145 ta mahalla ixtisoslashtirilib (2025), tomorqalar yuqori rentabellikka yo‘naltirildi	Chorva naslini yaxshilash: 40 ming bosh qoramol, 82 ming bosh qo‘y/echki	Biologik xilma-xillik, ekologik jarayonlar tabiiy yo‘l bilan
Yashil energiya (quyosh panellari)	2025-yil: eng og‘ir 300 mahallada suv nasoslari va quyosh panellari (1,2 trln so‘m)	“Quyoshli xonadon” (2024): 45 381 uy xo‘jaligi, 209,2 mlrd so‘m subsidiya	CO ₂ kamayishi, energiya mustaqilligi

² Daryo.uz ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Mikroloyihalar va kooperativlar	2026-yilda mahalladagi kichik-o'rta loyihalarga 140 trln so'm kredit	394 mingdan ortiq mikroloyiha 809 ming nafar kishi bandligi ta'minlandi	Resurslarni davriy (sirkulyar) qayta ishlatish
Ko'chat va dorivor o'simliklar	8 700 ta oilaga 21 ming ga o'rmon fondi erlari ijaraga berildi (2025)	484 ta yangi kooperativga 15 700 nafar kambag'al oila a'zolari jalb etildi	O'rmonlar tiklash, CO ₂ yutilishi
Yashil infratuzilma	500 og'ir mahallada 2 trln so'mlik elektr, yo'l, internet qurilishi	1 435 ta mahalla "kambag'allikdan xoli" hududga aylandi (2025)	Ekologik shahar-qishloq uzilishi kamaytirish

Surxondaryo viloyatidagi Uzun tumani yashil iqtisodiyot tamoyillarini qishloq kambag'allikka qarshi mexanizmga integratsiya qilishning muvaffaqiyatli namunaviy tajribasini namoyish etdi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik dasturlari doirasida tumanga 160 milliard so'm mablag' berildi, 70 million dollar xorijiy investitsiya jalb etildi.

Natijada 47 ta korxonalar ishga tushirildi, 300 ta servis ob'ektida 1 000 nafar odam ish bilan ta'minlandi, 9 ta mahalla uzumchilikka ixtisoslashtirildi va tadbirkor bilan aholi o'rtasida kooperatsiya yo'lga qo'yildi. 2 000 dan ziyod mikroloyihada 4 200 nafar odam daromadli bo'ldi. Buning natijasida Uzun tumanida yil boshidan kambag'allik darajasi 10,5 foizdan 3 foizgacha kamaydi.

Uzun tumani tajribasining muvaffaqiyat omillari: mahallani to'liq xatlovdan o'tkazish va individual dasturlar ishlab chiqish; mahalla ixtisoslashuviga asoslangan klaster modeli (uzumchilik); xorijiy investitsiyalar bilan ichki mablag'larning kombinatsiyasi; bandlik, bank va mahalla tuzilmalarining sinxron ishlashi.

Muhokama. O'zbekistonda qishloq kambag'alligini qisqartirishda davlat siyosatining "yashil burilish" yo'nalishi izchil kuchaymoqda. 2025-yilni yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinishi, quyosh panellarini qishloq mahallalarida joriy etish uchun 1,2 trillion so'm ajratilishi va Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga tomorqa yerlarini yashil va innovatsion yondashuvlar asosida ixtisoslashtirish vazifalari yuklatilishi bu burilishning aniq ko'rsatkichlari.

"Bir mahalla – bir mahsulot" dasturining 5 145 ta mahallani qamragan holda amalga oshirilishi yashil ixtisoslashuv modelining qishloq kambag'alligiga ta'siri ijobiy bo'lishini ko'rsatadi. Bu dastur an'anaviy ijtimoiy nafaqalar bilan farqlanib, qishloq aholisini daromad yaratuvchi faoliyatga jalb etadi va tuzilmaviy

kambag'allikni qisqartiradi. Qiyosiy tahlil ko'rsatadiki, ixtisoslashtirilgan mahallalarda kambag'allik tezroq kamayib bormoqda.

Qishloq xo'jaligidagi norasmiy bandlikning 61 foizlik ko'rsatkichi (2024) bu ko'rsatkich qishloq kambag'alligini to'liq bartaraf etishda asosiy strukturaviy to'siqlardan biridir. Norasmiy bandlarning rasmiylashtirilishi ijtimoiy himoya tizimiga qamrashni ta'minlaydi va yashil mehnat standartlarini joriy etish imkonini beradi. ITIM ekspertlariga ko'ra, agar ijtimoiy nafaqalar bo'lmaganida 2024-yildagi kambag'allik darajasi 8,9 foiz emas, balki 9,5 foiz bo'lar edi bu nafaqalar tizimining zaruriylikini isbotlaydi.

Mikroloyihalar qishloq hududlarida yashil kambag'allikka qarshi mexanizmning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. 2025-yil yakunlariga ko'ra, 394 mingdan ortiq mikroloyiha amalga oshirib, 809 ming nafar kishining bandligi ta'minlandi. Bu ko'rsatkich an'anaviy katta investitsiya loyihalariga nisbatan mikroloyihalar nechog'li samarali va qamrovli ekanligini isbotlaydi. 2026-yilda mahalladagi kichik va o'rta loyihalarga 140 trillion so'm kredit ajratilishi bu sektorni yanada kengaytiradi.

Xalqaro tajriba sharoitida Xitoyning qishloq ixtisoslashuvi modeli alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston Prezidenti o'zi ham bu tajribaga e'tibor qaratayotganini ta'kidlagan. Xitoyda qishloq kambag'alligini qisqartirishda mahalla ixtisoslashuvi ("bir kend — bir mahsulot" tarzida) hal qiluvchi rol o'ynadi. O'zbekistondagi "Bir mahalla – bir mahsulot" dasturining Xitoy tajribasiga o'xshashligi bu tendensiyani tasdiqlaydi. Shu bilan birga, O'zbekiston o'z milliy xususiyatlarini mahalla instituti, kooperativ an'analari va boy agrar madaniyatini inobatga olgan holda ushbu modelni moslashtirayotgani ijobiy holat.

Qishloq va shahar kambag'alligi orasidagi tafovut (2025-yilda: 6,4 va 5,2 foiz) hali bartaraf etilmagan. Bu tafovutni kamaytirish uchun shahardan qishloqqa investitsiyalar, texnologiyalar va xizmatlar oqimini tezlashtirish talab etiladi. Yashil infratuzilma internet, yo'l, yashil energiya bu oqimni tezlashtiradi va qishloq aholisining iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot asosida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalar shakllandi:

O'zbekistonda kambag'allik 2021-yildagi 17 foizdan 2025-yilda 5,8 foizga kamaydi bu to'rt yillik ijobiy dinamika. Biroq qishloq kambag'alligi (6,4 foiz) shahardagidan (5,2 foiz) hali yuqori, eng ko'p kambag'al aholi Samarqand, Farg'ona, Qashqadaryo va Andijon viloyatlaridagi qishloq hududlarida to'plangan.

Yashil iqtisodiyot tamoyillarini qishloq kambag'allikka qarshi mexanizmga integratsiya qilish to'rtta asosiy kanal orqali samarali ishlaydi: yashil ish o'rinlari,

resurs tejash, organik mahsulotlarga qo'shimcha qiymat va davlat yashil infratuzilma investitsiyalari.

“Bir mahalla – bir mahsulot” dasturi (5 145 mahalla), mikroloyihalar (394 ming+ loyiha, 809 ming+ kishi bandligi) va 75 ming ga yer taqsimoti (180 ming+ foydalanuvchi) yashil kambag'allikka qarshi mexanizmning ishlashi mumkinligini tasdiqladi.

Qishloq xo'jaligidagi norasmiy bandlikning 61 foizlik ko'rsatkichi hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy tuzilmaviy muammo hisoblanadi. Bu ko'rsatkichni kamaytirish uchun yashil mehnat standartlarini joriy etish va rasmiy bandlikka o'tishni rag'batlantirish mexanizmlari talab etiladi.

2026-yilda mahalladagi kichik va o'rta loyihalarga 140 trillion so'm kredit ajratilishi, yashil energiya xizmatlarini kengaytirish va mahalla ixtisoslashuvi modeli chuqurlashtirilsa, 2030-yilga borib qishloq kambag'alligini shahar kambag'alligiga tenglashtirishga yoki undan pastga tushirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-oktabrdagi PQ-347-sonli Qarori. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. // <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yildagi Farmoni. 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida. // <https://president.uz/oz/lists/view/5805>
3. “O'zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida (2025-yil 7-fevral). // <https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-2030-strategiyasini-atrof-muhitni-asrash-va-yashil-iqtisodiyot-yilida>
4. O'zbekistonda 2024-yilda kambag'allik darajasi 8,9 foizga kamaydi. Gazeta.uz, 2025-yil 3-fevral. // <https://www.gazeta.uz/oz/2025/02/03/poverty/>
5. 2025-yilda O'zbekistonda kambag'allik darajasi 5,8% gacha qisqardi. Spot.uz, 2025-yil 31-dekabr. // <https://www.spot.uz/oz/2025/12/31/poverty-rate>
6. 2023-yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasida kambag'allik ko'rsatkichlarini baholash. ITIM, Statistika agentligi, Jahon banki. // uzbekembassy.com.my
7. Jahon banki (2021). O'zbekiston: Farovon va inklyuziv kelajak sari. // documents1.worldbank.org/curated/en/099449406152214754
8. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In Conferences (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
9. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 4(40), 77-83.
10. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. THE INNOVATION ECONOMY, 2(02).
11. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. Экономика и социум, (10-2 (125)), 991-997.

12. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. Экономика и социум, (10 (113)-2), 818-823.
13. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. Архив научных исследований, 2(1).
14. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Экономика и социум, (11 (114)-2), 828-832.x
15. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. Экономика и социум, (4-2 (119)), 329-332.
16. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. Экономика и социум, (11-1 (126)), 1018-1023.
17. Музаффарова, К. З. (2025). БАҲҚАРОП ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (10), 1204-1211.
18. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. European Journal of Business Startups and Open Society| ISSN, 2795(9228), 29.
19. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. Экономика и предпринимательство, (1), 411-414.
20. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
21. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
22. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. Gospodarka i Innowacje, 41, 404-408.
23. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
24. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. Gospodarka i Innowacje, 29, 243-247.
25. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(6), 42-46.
26. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. SHOKH LIBRARY.
27. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
28. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
29. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR." Conferences. Vol. 1. No. 3. 2025.
30. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 3. – С. 70-73.

